

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE

PARTO HUMANIZADO

O que é o parto humanizado?

O termo humanização do parto e nascimento não se refere ao ambiente doméstico ou hospitalar, nem aos recursos disponíveis, como por exemplo banheira, liberdade de posição, presença de acompanhante, luz baixa e aromas. Do mesmo modo, há muita confusão entre a humanização e a via do nascimento, que pode ser por meio de cirurgia cesariana ou de parto vaginal.

O parto humanizado se relaciona com o modo de assistir à mulher e ao seu bebê, compartilhando decisões, escutando e respeitando as escolhas que a gestante faz. Em resumo, a humanização do parto e nascimento é um caminho construído com cada mulher gestante, não está pronto para ser entregue como um produto.

Afinal, o que significa ter um parto humanizado?

No parto humanizado a fisiologia feminina encontra um ambiente propício para a sua manifestação. Os profissionais de saúde que acompanham a mulher não interferem no processo e reconhecem que ela é a protagonista na cena do parto e nascimento. Para que isso ocorra, a equipe, em todos os ambientes de assistência, deve respeitar os desejos e as necessidades que a mulher manifesta, zelando pelo seu bem-estar com o bebê. Já o bebê, que é parte integrante do nascimento, precisa estar pronto para chegar ao mundo, no seu tempo, com as condições corporais dele e da mãe em harmonia. É um processo biológico e natural.

A equipe de saúde acompanha atentamente, sem intervir na fisiologia. Quaisquer intervenções, desde as mais simples, como aromaterapia e massagens, até as mais complexas, como a extração à vácuo e a cirurgia cesariana, só devem ser aplicadas depois de justificadas pela equipe, compreendidas e consentidas pela mulher.

Quem são as pessoas que permanecem com a mulher durante a sua internação na Maternidade?

- **Equipe de saúde:** Médico/a Obstetra, Enfermeiro/a Obstetra, Enfermeiro/a, Doula (pode ser contratada pela mulher)
- **Acompanhante:** pessoa escolhida pela mulher para estar com ela

O que todo profissional deve saber sobre parto?

Imagem: Freepik.com

As boas práticas de condução do parto, baseadas em evidências científicas, seguem o propósito de estabelecer cuidados adequados para a mulher e assegurar a qualidade da assistência materno-infantil. Para que as boas práticas sejam aplicáveis são necessárias algumas condições institucionais, técnicas e integração da equipe de saúde. Os protocolos institucionais devem estar bem estabelecidos com definição clara, acordada em equipe, sobre *“quem faz”*, *“o que se faz”* e *“como se faz”*.

É importante saber que as internações precoces podem ser tão prejudiciais quanto as internações tardias. O melhor momento para a internação pode ser definido a partir de critérios clínicos, mas também devem ser considerados outros fatores, como a logística de locomoção da mulher entre a sua casa e a Instituição assistencial, seu estado emocional e dos seus acompanhantes.

- No período da dilatação até o nascimento do bebê, não há evidência científica que sustente a orientação de dieta zero para mulheres em trabalho de parto. Ao contrário, mãe e bebê submetidos ao jejum materno vivenciam o aumento da produção de corpos cetônicos, redução dos níveis de insulina e glicose.
- Durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato a mulher deve contar com a presença do acompanhante da sua livre escolha. Toda mulher em trabalho de parto deve ter liberdade para se movimentar e assumir diversas posições, também no momento do nascimento.
- Num trabalho de parto que se desenvolve normalmente não há indicação de correção da dinâmica uterina com administração de ocitocina. Os sinais vitais devem ser monitorados com espaço aproximado de 4 horas e as contrações uterinas devem ser avaliadas a cada hora. O exame vaginal, conhecido como *“toque”*, deve ser realizado a cada 4 horas ou mais. A primeira linha de escolha para o alívio da dor, sensação de segurança e conforto devem ser os métodos não invasivos e não farmacológicos. No período expulsivo, quando o bebê está no canal do parto e próximo ao nascimento, não se deve estimular a força de expulsão, denominada puxo. Ao contrário, a mulher deve ser estimulada a reconhecer os sinais do seu corpo, percebendo uma vontade de fazer força involuntária neste momento.
- Quando o bebê nasce, o cordão umbilical só deve ser clampeado e cortado depois que ele parar de pulsar. Não se deve puxar o cordão umbilical, deve-se aguardar que a placenta descole e seja expulsa naturalmente. Imediatamente depois do parto, a mulher deve receber 10 UI de ocitocina via intramuscular.

- As lacerações perineais que porventura ocorram devem ser suturadas com bloqueio local prévio, se classificadas como 2º, 3º e 4º grau.
- Durante a 1ª hora de pós-parto, toda mulher deve permanecer sob vigilância intensiva por parte da equipe de saúde, com vistas ao diagnóstico precoce de hemorragia pós-parto.
- Não se deve realizar exploração manual do útero depois do parto.
- Embora seja desejável que a amamentação se inicie na 1ª hora de vida, o mais importante é que o recém-nascido tenha a oportunidade de ter contato oral com a pele das mamas maternas, ou seja, o corpo a corpo com o bebê é que o humaniza.

“Gestação parto e aleitamento, ou seja, os atravessamentos corporais de reprodução de corpos, funcionam como oportunidades, desafios e riscos para a construção da parentalidade.” 1:81

Alguns resultados da aplicação das boas práticas:

- Reavaliação do modelo de atenção obstétrica nas instituições
- Estímulo ao protagonismo da mulher em múltiplas dimensões
- Relaxamento e a diminuição dos níveis de ansiedade no processo do parto
- Analgesia local de regiões afetadas pela dor
- Formação de apego e vínculo mãe-bebê
- Favorecimento da amamentação
- Redução da ansiedade no pós-parto

Em resumo: O desenvolvimento saudável do bebê aliado à boa recuperação da mãe, e uma construção do afeto é que proporcionará a constituição da parentalidade.

“(...) Uma mãe, nos primeiros contatos com o bebê, diante desse estranho deverá atribuir-lhe algo seu, digamos, deverá ser capaz de ver-se no bebê, para que este possa ser reconhecido na filiação como sendo o bebê dela e do pai por ela escolhido.” ^{2:136}

Quais são as necessidades básicas de uma mulher em trabalho de parto?

- Privacidade
- Sensação de segurança
- Baixa luminosidade
- Linguagem não verbal
- Conforto térmico

Em outras palavras...

As vantagens de um parto humanizado são muitas! Para os bebês, sabe-se que com menos estresse e diminuição do uso de medicamentos no processo, o risco de complicações tende a diminuir.

Nascer em um ambiente de harmonia e respeito também é essencial para promover um vínculo saudável com a mãe nesse começo de vida.

Para a mulher, o maior conforto e apoio emocional neste momento, podem lhe gerar uma percepção totalmente positiva do parto. Os processos de parto e nascimento livres de intervenções, frequentemente, evoluem para períodos de pós-parto e início de vida saudáveis.

Propiciar a experiência do parto humanizado a uma mulher, é garantir o respeito aos seus diversos aspectos culturais, individuais, psíquicos e emocionais. É acreditar na fisiologia da gestação e do parto, devolvendo o protagonismo e poder a quem lhe é de direito!

“Tendo em mente que, diferentemente dos demais mamíferos, o evento reprodutivo na espécie humana, não garante por si só que se criem os laços afetivos e significantes entre a genitora e seu bebê, é necessário dar, ainda assim, o devido lugar ao apelo que a experiência pode fazer, e costuma fazer, aos sujeitos.” ^{1:80}

Cesariana pode ser humanizada?

Há medidas que também podem ser adotadas em uma cesariana que a qualificam como humanizada. Embora seja uma cirurgia, na cesariana não é preciso deixar de lado o calor e amor que mãe e bebê precisam trocar nos primeiros instantes dessa relação.

Para tornar isso possível alguns cuidados devem ser adotados antes, durante e após a cirurgia, tais como:

- Propiciar a anestesia com segurança à gestante
- Manter silêncio na sala de cirurgia
- Reduzir a temperatura do ar-condicionado e as luzes da sala, deixando apenas o foco cirúrgico
- Manter o profissional da equipe de saúde, que será responsável por apoiar a mulher, na mesa de cirurgia com seu bebê sobre o toráx, facilitando o contato pele a pele e favorecendo o início da amamentação durante a primeira hora de vida do bebê saudável.

“(...) Uma mãe, nos primeiros contatos com o bebê, diante desse estranho deverá atribuir-lhe algo seu, digamos, deverá ser capaz de ver-se no bebê, para que este possa ser reconhecido na filiação como sendo o bebê dela e do pai por ela escolhido.” ^{2:136}

Dois exemplos de práticas não humanizadas:

Episiotomia

Procedimento cirúrgico onde é feita uma incisão no períneo entre a vagina e o ânus. A episiotomia tem técnica cirúrgica variada, sempre com corte de mucosa vaginal, de pele perineal e de músculos do períneo. Não há evidência científica suficiente para definir as indicações para este procedimento. A incisão e a sua sutura provocam incômodo prolongado ou dor no pós-parto; dificultam a posição sentada; afetam o bem-estar da mulher podendo interferir na produção de leite, gerar dificuldades na amamentação e afetar negativamente a vida sexual da mulher.

Manobra de Kristeller

É uma pressão na região do fundo do útero, aplicada em direção à pelve, junto com uma contração, com a intenção de forçar a passagem do bebê pelo canal do parto. Tal manobra deve ser evitada devido aos riscos para:

- Lesões nas costelas da mulher
- Rotura uterina
- Toco traumatismo (lesões no bebê)
- Dor abdominal que persiste após o parto
- Escoriações abdominais
- Fratura de costelas
- Lesões perineais de 3º grau e trauma do esfíncter anal
- Ruptura de baço
- Ruptura de fígado
- Ruptura de útero
- Trauma do pedículo tubo-ovariano
- Ruptura artificial da bolsa

É muito comum que as mulheres peçam ajuda, **isso não significa que elas solicitam episiotomia ou manobra de Kristeller!**

Humanizar é:

Imagem: Freepik.com

- Acreditar na fisiologia da gestação e do parto, respeitar e acolher
- Perceber, refletir e respeitar os diversos aspectos culturais, individuais, psíquicos e emocionais da mulher e de sua família
- Devolver o protagonismo do parto à mulher
- Garantir-lhe o direito de conhecimento e escolha
- Confiar na biologia humana, na conexão inconsciente entre os corpos, na transmissão psíquica das gerações.

“(...) o cientista, se assim o desejar, pode olhar com admiração para o conhecimento intuitivo da mãe, que a torna capaz de cuidar de seu bebê independentemente de qualquer aprendizado. Na verdade, eu diria que a riqueza essencial desse conhecimento intuitivo é o fato de ele ser natural não conspurcado pelo aprendizado.”^{2:14}

Referências

¹ Teperman D, Garrafa T, Iaconelli V, org. Belo Horizonte: Autêntica. 2021

² Iaconelli V. Mal-Estar na Maternidade. São Paulo: Zagodoni 2020.

Obras consultadas

Almeida LWS, Nascimento CIS, Santos LA, Souza AR et al. Boas práticas na sala de parto e ansiedade em púérperas: o que pode influenciar? Research, Society and Development, v. 10, n. 11, e444101119778, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i11.19778>

Andrade, LFB, Rodrigues QP, Silva RCV. Boas Práticas na atenção obstétrica e sua interface com a humanização da assistência. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2017; 25:e26442. DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2017.26442>

Begley CM, Gyte GM, Devane D, McGuire W, Weeks A, Biesty LM. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. Cochrane Database Syst Rev. 20 jun 2022. DOI: <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007412.pub5>

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. Brasília: Ministério da Saúde, 2016. Acesso em 20 jun 2022. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Consultas/2016/Relatorio_Diretriz-PartoNormal_CP.pdf

Brasil. Lei Estadual (RJ) nº 9.135, de 14 de dezembro de 2020. Modifica a Lei Estadual nº 7.314, de 15 de junho de 2016, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do Estado do Rio de Janeiro em permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela Parturiente” e dá outras providências. Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro de 15 dez de 2020; 2.

Febrasgo – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Recomendações Febrasgo parte II – Episiotomia. 2018 [site internet]. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/715-recomendacoes-febrasgo-parte-ii-episiotomia>

Febrasgo – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Recomendações Febrasgo parte II - Cuidados Gerais na Assistência ao Parto (assistência ao nascimento baseado em evidências e no respeito). 2018 [site internet]. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/717-recomendacoes-febrasgo-parte-ii-cuidados-gerais-na-assistencia-ao-parto-assistencia-ao-nascimento-baseado-em-evidencias-e-no-respeito>

Mascarenhas VHA, Lima TR, Silva FMD, Negreiros FS et al. Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto. Acta Paul Enferm 32(3). 2019. DOI: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900048>

Medina ET. Tecnologias de Cuidado de Enfermagem Obstétrica e seus efeitos sobre o trabalho de parto. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. eBook Kindle. Amazon. 2003.

Odent M. A Cientificação do amor, 2ª edição, Florianópolis: Saint Germain, 2002.

Organização Pan-Americana da Saúde. Recomendações assistenciais para prevenção, diagnóstico e tratamento da hemorragia obstétrica. Brasília: OPAS; 2018. Acesso em: 20 jun 2022. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34879/9788579671241-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Pereira SB, Diaz CMG, Backes MTS, Ferreira CLL, Backes DS. Boas práticas de atenção ao parto e ao nascimento na perspectiva de profissionais de saúde. Rev. Bras. Enferm. 71 (suppl 3). 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0661>

Fiocruz. Portal de Boas práticas em saúde da Mulher e da Criança. Cuidado à Mulher em Trabalho de Parto: boas práticas no 3º e 4º períodos. 12 mai 2019. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/cuidado-a-mulher-em-trabalho-de-parto-boas-praticas-no-3o-e-4o-periodos/>

Progianti JM, Vargens OMC, Porfirio AB, Seibert SL. Desmedicalização da assistência ao parto: Uso de tecnologias não invasivas de cuidado de enfermagem obstétrica. PROENF/Saúde Materna e neonatal/ SESCAD. Rio de Janeiro: Artmed,2009.

**ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI**

Fiotec
Projeto Escola da Família
2022

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE

PARTO HUMANIZADO

Ághata Ferreira de Sousa

Marcele Zveiter

Lara Gabriella Alves dos Santos

Designer gráfico

Valdo Virgo

DOI: 10.5281/zenodo.6991301